

PROPOSTAS DE MELHORIAS EM UM SOFTWARE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: UMA PARCERIA DA UFV COM A MEDYES

DOI: 10.5281/zenodo.14393548

FELÍCIO, Laís Ferreira¹
SANTOS, João Victor da Silva²
DEL-VECCHIO, Júlia Inês³
OLIVEIRA, Cláudio Felipe de⁴
SERENO, Maria Clara Oliveira⁵
DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá⁶

Objetivo(s): desenvolver, validar, implementar e analisar melhorias nos processos gerenciais de um Software de Assistência domiciliar. **Método:** estudo quanti-qualitativo, metodológico, observacional e descritivo, resultado de uma parceria entre o curso de enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e a startup MedYes, vinculada ao Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa. As propostas de melhorias foram realizadas no software seguindo as etapas de co-criação feita pelos pesquisadores, implementação feita pela equipe da MedYes e acompanhamento feito por ambos. Posteriormente os dados referentes às melhorias foram validados e analisados. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UFV, protocolo número 6.443.883. **Resultados:** foram implementadas as seguintes melhorias que ainda estão em processo de coleta e análise dos dados para publicação: criação de Aba de Sinais Vitais, de Dados Antropométricos, de Exames dos pacientes; Prontuário Afetivo para captura de particularidades do paciente; Biografia Afetiva do Profissional para captura de particularidades dos profissionais que assistem os pacientes em assistência domiciliar; Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar; Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial; e a Escala de Humor Diário para a avaliação biopsicoespiritual do paciente. A gestão de atendimento pré-hospitalar e o Processo de Enfermagem automatizado estão em processo de implementação no sistema. **Conclusões:** a realização da pesquisa contribuiu significativamente para a melhoria dos processos gerenciais e assistenciais do software, propondo uma abordagem mais integral e humanizada do atendimento domiciliar para os usuários assistidos, além de melhorar o processo de trabalho dos profissionais.

Fontes de financiamento: CNPQ e MedYes

Conflito de interesse: não foram identificados conflitos de interesse para essa pesquisa.

Descritores: Gestão em saúde; Atendimento domiciliar; Desenvolvimento de sistema; Enfermagem; Sistematização do cuidado; Tecnologia da Saúde.

¹ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lais.felicio@ufv.br

² Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: joao.santos1@ufv.br

³ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: Julia.del-vecchio@ufv.br

⁴ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: claudio.f.oliveira@ufv.br

⁵ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: mariacsereno@ufv.br

⁶ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: flaviabatista@ufv.br